

Katalog

Katalog zawiera 23 pochew mieczy lub ich fragmentów zdobionych ażurową okładziną, pochodzących z dwunastu stanowisk kultury przeworskiej oraz pięciu stanowisk kultury oksywskiej. Wszystkie wymienione niżej zabytki pochodzą z grobów ciałopalnych, bądź stanowią znaleziska luźne. Stanowiska zostały wymienione zgodnie z przynależnością kulturową i w porządku alfabetycznym. Przy każdym z nich uwzględniona została nazwa miejscowości oraz przynależność według panującego podziału administracyjnego, numeracja grobów wraz z zestawem wyposażenia i bibliografią. Wszelkie dodatkowe informacje, odnoszące się do omawianego zabytku, spójności zespołu czy też niezgodności, co do jego wyposażenia zawarte zostały w punkcie „Uwagi”. Zabytki sklasyfikowane zostały zgodnie z systemami: zapinki – J. Kostrzewski (1919) i O. Almgren (1923); sprzączki – R. Madyda-Legutko (1983); naczynia importowane – H. J. Eggers (1951); miecze jednosieczne – M. D. i R. Wołągiewiczowie (1963); miecze obosieczne, ich pochwy oraz groty – P. Łuczkiewicz (2006); imacze – M. Jahn (1916) i N. Zieling (1989); umbra – D. Bohnsack (1938); ostrogi – J. Ginalski (1991).

Kultura przeworska

1. Beszowa, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie

Inwentarz: miecz obosieczny typu III/1, pochwa zdobiona okładziną typu *Gittermuster*, żelazna kolista tarczka.

Datowanie: A₃?

Uwagi: Znalezisko luźne, odkrycie przypadkowe dokonane przez detektorystę. Prawdopodobnie pochodzi ze zniszczonego grobu.

Literatura: T. Bochnak 2014, s. 98, 100, 266.

2. Ciecierzyn, pow. kluczborski, woj. opolskie

Grób: 118

Inwentarz: miecz obosieczny typu III (dł. zach. 85 cm; szer. max. ok. 4 cm), pochwa typu 5a zdobiona brązową okładziną typu *opus interrasile*; fragment umbra typu B.8?, nity o wypukłych główkach z brązowymi nakładkami; imacz typu J.1; fragment grotu, tok; brzytwa; skówa z taśmy żelaznej; kółko z brązu.

Datowanie: A₃

Literatura: G. Martyniak, R. Pastwiński, S. Pazda 1997, s. 28, tabl. CXV – CXVII; T. Bochnak 2005, s. 40, 49; P. Łuczkiwicz 2006, s. 63, 190, 196, 299, 300; T. Bochnak 2014, s. 95, 272.

3. Janówek, stan. 2, pow. legionowski, woj. mazowieckie

Grób: 66

Inwentarz: miecz obosieczny zdobiony puncowaniem (szer. ok 4,5 cm), fragmenty żelaznej pochwy z ażurowym zdobieniem typu *opus interrasile*, fragmenty rynienkowatych okuć, fragmenty zawieszki; fragment umbra, fragmenty trzech nitów; fragment zapinki typu M; nóż; szczypce; fragment szydła; klamra typu K.48; złom żelazny i brązowy; naczynie gliniane.

Datowanie: A₃

Literatura: B. Kontny 2002, s. 76 nr 17; K. Czarnecka, R. Prochowicz 2002, s. 211-218; T. Bochnak 2005, s. 53; P. Łuczkiwicz 2006, s. 303, 304; T. Bochnak 2014, s. 276.

4. Kacice, pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Grób: 2/1947

Inwentarz: miecz obosieczny typu III/1 (dł. 91,5 cm; szer. 3,2-3,9 cm), fragment pochwy zdobiony okładziną typu *Gittermuster*, umbo typu B.7, cztery nity; grot typu A/1, tok z gwoździem; kółko żelazne; zwinięty fragment taśmy żelaznej zdobionej liniami prostymi; fragmenty 7 naczyń glinianych.

Datowanie: A₃

Uwagi: Kolec umbra odłamany. Fragment taśmy żelaznej zinterpretowany jako zakończenie pochwy miecza.

Literatura: K. Musianowicz 1950, s. 35 – 36, 42 – 43, tabl. IX, X; T. Bochnak 2005, s. 49, 50 ryc. 15; P. Łuczkiwicz 2006, s. 304; T. Bochnak 2014, s. 276.

5. Kamieńczyk, stan. 1, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie

Grób: 301

Inwentarz: miecz obosieczny typu III/1 (dł. 99 cm; szer. max. 3,5 cm), pochwa typu 5a zdobiona okładziną typu *opus interrasile*; grot typu H/1; grot typu ZL/1; zapinka typu M; sprzączka typu C.17 – 18; trzy żelazne okucia pasa; nóż żelazny; kółko żelazne; 15 naczyń glinianych.

Datowanie: A₃

Literatura: T. Dąbrowska 1997, s. 62, 63, tabl. CXXXVIII – CXL, CCI; T. Bochnak 2005, s. 40, 51 – 53; P. Łuczkiwicz 2006, s. 304; T. Bochnak 2014, s. 277.

6. Kotowice, stan. 2, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie

Kottwitz, Kr. Trebnitz

Grób: 15

Inwentarz: miecz obosieczny typu III (dł. zach. 98,4 cm; szer. 4,3-4,7 cm), pochwa typu 1c zdobiona okładziną typu *Gittermuster* (szer. 5,5 cm); umbo typu B.5; grot typu S/1.

Datowanie: A₂/A₃

Literatura: Ch. Pescheck 1939, s. 123 ryc. 109, s. 191 – 192; P. Łuczkiwicz 1997, s. 201; T. Bochnak 2005, s. 40, 49; P. Łuczkiwicz 2006, s. 306; T. Bochnak 2014, s. 280.

7. Oblin, pow. garwoliński, woj. mazowieckie

Grób: 282

Inwentarz: miecz obosieczny typu III/1 (dł. w pochwie 91,6 cm; szer. max. 3,6 cm), pochwa żelazna typu 5a, zdobiona okładziną typu *Gittermuster*; dwa groty żelazne; nożyk żelazny; fragmenty 14 naczyń glinianych.

Datowanie: A₃

Literatura: K. Czarnecka 2002, s. 94, 104 ryc. 5; T. Bochnak 2005, s. 49; P. Łuczkiwicz 2006, s. 313; K. Czarnecka 2007, s. 64, 394 – 396 tabl. CCXXX, CCXXXI, CCXXXII; T. Bochnak 2014, s. 286.

Grób: 291

Inwentarz: miecz obosieczny typu III/1 zdobiony puncowaniem (dł. 85 cm; szer. max. 3,3 cm), pochwa żelazna typu 5a zdobiona okładziną typu *Gittermuster*, umbo typ B.8, pięć nitów; grot żelazny typu H/1; zapinka żelazna typu M; klamra brązowa typu K.49; kółko żelazne; nóż żelazny; żelazny nożyk sierpikowaty; trzy żelazne zakończenia rogów do picia; dwa żelazne okucia rogów do picia; dwa szydła; igła; fragmenty 9 naczyń glinianych.

Datowanie: A₃

Literatura: K. Czarnecka 2002, s. 95-97 ryc 4-6; T. Bochnak 2005, s. 50 ryc. 15; P. Łuczkiwicz 2006, s. 313; K. Czarnecka 2007, s. 65 – 66, 403 – 406 tabl. CCXXXIX, CCXL, CCXLI, CCXLII; T. Bochnak 2014, s. 286.

Grób: 292

Inwentarz: miecz obosieczny typu III/1 (dł. zach. 73 cm; szer. max. 3,4 cm), pochwa żelazna typu 5a zdobiona okładziną typu *Gittermuster*, umbo typ B.6, dwa nity; grot żelazny typu H/1; żelazna zapinka o konstrukcji późnolateńskiej; klamra brązowa typu K.50; nóż żelazny; żelazny nożyk sierpikowaty; fragmenty dziesięciu naczyń glinianych.

Datowanie: A₃

Uwagi: Wg P. Łuczkiwicza umbo typu B.5.

Literatura: K. Czarnecka 2002, s. 94, 102 ryc 3; P. Łuczkiwicz 2006, s. 313; K. Czarnecka 2007, s. 66, 407 – 410 tabl. CCXLIII, CCXLIV, CCXLV, CCXLVI; T. Bochnak 2014, s. 286.

Grób: 297

Inwentarz: miecz obosieczny typu III/1 zdobiony puncowaniem (dł. 92,4 cm; szer. max. 4,5 cm), fragment pochwy żelaznej typu 5a zdobiony okładziną typu *Gittermuster*, grot typu G/2; zapinka typu J; zapinka typu N; klamra z brązu typu K.48; szydło; fragmenty dziesięciu naczyń glinianych.

Datowanie: A₃

Literatura: K. Czarnecka 2002, s. 94, 103 ryc. 4; P. Łuczkiwicz 2006, s. 314; K. Czarnecka 2007, s. 66 – 67, 414 – 417 tabl. CCL, CCLI, CCLII, CCLIII; P. Harasim 2013, s. 20 – 21, ryc. 11:4, 12; T. Bochnak 2014, s. 286.

8. Stara Wieś, pow. węgrowski, woj. mazowieckie

Stara Wies, Kr. Sokolow

Inwentarz: miecz obosieczny w pochwie, najprawdopodobniej typu 5a, zdobionej ażurową okładziną.

Datowanie: A₃?

Uwagi: Znalezisko luźne, miecz zaginął w czasie wykopalisk.

Literatura: W. Radig 1942, s. 179 przypis 2, s. 194, tabl. III:5.

9. Stara Wieś - Kolonia, pow. łęczycki, woj. łódzkie

Grób: 1

Inwentarz: miecz obosieczny typu III/1 (dł. zach. 85,8 cm; szer. max. 4,5 cm), pochwa typu 5c, zdobiona okładziną typu *Wabenmuster*, zapinka A.68; okucia szkatułki.

Datowanie: B_{1b}

Literatura: E. Kaszewska 1977, s. 112 ryc. 3; J. Werner 1977, s. 391 – 392, ryc. 17; P. Łuczkiwicz 1997, s. 204; P. Łuczkiwicz 2006, s. 319; T. Bochnak 2014, s. 290, 291.

10. Tuczno, pow. inowrocławski, woj. kujawsko – pomorskie

Tütz, Kr. Hohensalza

Inwentarz: fragment okładziny z ażurowym ornamentem

Datowanie: A₃?

Uwagi: Znalezisko luźne ze zniszczonego cmentarzyska. Zaginęło w czasie II wojny światowej.

Literatura: J. Kostrzewski 1919 s. 96, ryc. 88; P. Łuczkiwicz 2006, s. 321; T. Bochnak 2014, s. 292; K. Czarnecka 2014 s. 73 ryc. 6:2.

11. Wesółki, stan. 1, pow. kaliski, woj. wielkopolskie

Grób: 3

Inwentarz: miecz obosieczny typu III./1 (dł. ok. 86 cm; szer. max. 4,2 cm), pochwa typu 5a zdobiona okładziną typu *opus interrasile*; umbo typu B.9, siedem nitów; grot typu F/1; grot typu M/7; dwie ostrogi typu A; zapinka typu M; sprzączka typu C.17; dwa noże; pilnik żelazny; nit żelazny; młotek; 15 naczyń glinianych; 261 fragmentów naczyń glinianych.

Datowanie: A₃

Literatura: I. i K. Dąbrowscy 1967, s. 12 – 14, ryc. 6 – 7; T. Dąbrowska 1988, s. 42 zestawienie 8; T. Bochnak 2005, s. 52, 53; P. Łuczkiwicz 2006, s. 322; T. Bochnak 2014, s. 293.

Grób: 29

Inwentarz: miecz obosieczny typu III (dł. zach. 56 cm; szer. max. 4 cm), pochwa typu 5a, zdobiona okładziną typu *Gittermuster*; umbo typu B.8, siedem nitów; fragment drutu brązowego; 4 fragmenty naczyń glinianych.

Datowanie: A₃

Literatura: I. i K. Dąbrowscy 1967, s. 38 – 39, ryc. 35; T. Dąbrowska 1988, s. 42 zest. 8; K. Czarnecka 2002, s. 94; T. Bochnak 2005, s. 50; P. Łuczkiwicz 2006, s. 323; T. Bochnak 2014, s. 294.

Grób: 50

Inwentarz: okładzina typu *opus interrasile* (dł. 11 cm), żelazny trzewik pochwy miecza; nożyk sierpikowaty; szydło; oselka z piaskowca; pięć fragmentów oselki; dwa kółka brązowe; fragment przedmiotu brązowego; fragment przedmiotu żelaznego; cztery blaszki żelazne; 4 naczynia gliniane; 71 fragmentów naczyń glinianych.

Datowanie: A₃

Literatura: I. i K. Dąbrowscy 1967, s. 56 – 57, ryc. 57; P. Łuczkiwicz 2006, s. 323; T. Bochnak 2014, s. 294.

12. Witaszewice, stan. 1, pow. łęczycki, woj. łódzkie

Grób: 147/1937

Inwentarz: fragment miecza obosiecznego typu III, pochwa z brązu zdobiona okładziną typu *opus interrasile*; fragment liścia i tulejki grotu żelaznego; fragment noża; fragment profilowanego uchwytu; dwie zapinki typu A.68; dwa fragmenty zapinki brązowej; dwa kółka żelazne; fragmenty naczyń glinianych.

Datowanie: B₂

Uwagi: Według Kaszewskiej zapinka brązowa typu A.62, według Czarneckiej zapinka brązowa typu A.38 – 39.

Literatura: E. Kaszewska 1973, s. 55 – 58, tabl. XV – XVI; 1977, s. 109 ryc. 1 – 5; P. Łuczkiwicz 1997, s. 206; P. Łuczkiwicz 2006, s. 324; T. Bochnak 2014, s. 294; K. Czarnecka 2014, s. 65 – 77.

Kultura oksywska

13. Będziechowo, pow. słupski, woj. pomorskie

Bansekow, Kr. Stolp

Inwentarz: fragment pochwy żelaznej zdobiony ornamentem *Gittermuster* (dł. zach. 7,6 cm; szer. max. 4,6 cm).

Datowanie: A₃?

Uwagi: Znalezisko luźne z cmentarzyska.

Literatura: J. Kostrzewski 1919, t. II, s. 97, ryc. 89; D. Bohnsack 1938, s. 139; M. D. i R. Wołgiewiczowie 1963, s. 55, 100, tabl. IV:4; H. J. Eggers, P. F. Stary 2001, s. 71, tabl. 214: 1 – 2; P. Łuczkiwicz 2006, s. 332; P. Harasim 2013, s. 20 – 21, ryc. 11:2, 12; T. Bochnak 2014, s. 299.

14. Grudziądz – Rządź, pow. loco, woj. kujawsko – pomorskie

Rondsens, Kr. Graudenz

Grób: z 22.11.1883

Inwentarz: miecz obosieczny typu III/1 (dł. 88 cm; szer. max. 4 cm), pochwa

brązowa typu 5a zdobiona *opus interrasile*; miecz jednosieczny typu W.II?; umbo typu B.7A; zapinka typu M?; zapinka typu J?; wiadro brązowe typu E.18, fragmenty naczynia ceramicznego.

Datowanie: A₃

Uwagi: pochówek we wiadrze brązowym.

Literatura: J. Bohm 1885, s. 5 – 7, tabl. II:45 – 50; S. Anger 1890, s. 10 – 11, tabl. IV:2; W. Łęga 1958, s. 12, 67, ryc. 1; K. Przewoźna 1968, s. 83; J. Wielowiejski 1970, s. 319; W. Nowakowski 1993, s. 202; R. Boguwolski, N. Kurzyńska 2001, s. 59 ryc. 51; P. Łuczkiwicz 2006, s. 350; P. Harasim 2013, s. 18 – 19, 36, ryc. 9, 10:2; T. Bochnak 2014, s. 301, 302.

15. Kopaniewo, pow. lęborski, woj. pomorskie

Koppenow, Kr. Lauenburg

Grób: IX

Inwentarz: miecz obosieczny typu III (dł. 70 cm; szer. max. 3 cm), pochwa typu 5a zdobiona okładziną typu *Gittermuster*, trzy żelazne zapinki, 6 naczyń glinianych.

Datowanie: A₃

Literatura: H. Schumann 1889, s. 159 – 160, 164, tabl. XIV:3,4; M. Jahn 1916, s. 123, ryc. 141; J. Kostrzewski 1919, t. I, s. 96, ryc. 86; M. D. i R. Wołągiewiczowie 1963, s. 99 nr 4, tabl. I:5, 12; K. Czarnecka 2002, s. 97; P. Łuczkiwicz 2006, s. 189, 338; P. Harasim 2013, s. 18 – 19, 32, ryc. 9, 10:1; T. Bochnak 2014, s. 303

Grób: X

Inwentarz: fragment brązowej ażurowej okładziny typu *opus interrasile*; umbo; osiem nitów; dwa groty typu S.

Datowanie: A₃

Literatura: H. Schumann 1889, s. 160, 164, tabl. XIII:15 – 18; M. Jahn 1916, s. 123; J. Kostrzewski 1919, t. II, s. 37; M. D. i R. Wołągiewiczowie 1963, s. 99 nr 4, tabl. I:11; P. Łuczkiwicz 2006, s. 189 – 198; P. Harasim 2013, s. 20; T. Bochnak 2014, s. 303.

16. Pruszcz Gdański, stan. 7, pow. gdański, woj. pomorskie

Grób: 346

Inwentarz: miecz obosieczny typu II/1b (dł. 94 cm; szer. max. 4,5 cm), fragmenty pochwy żelaznej zdobionej okładziną typu *Gittermuster*; umbo typu B.5, osiem nitów; imacz; grot typu S/3, tok; klamra pierścieniowata typu K.49; dwa żelazne kółka; naczynie gliniane.

Datowanie: A₂/A₃

Uwagi: Łuczkiwicz nie wspomina o ażurowej okładzinie.

Literatura: P. Łuczkiwicz 2006, s. 344; P. Harasim 2013, s. 20 – 21, 34, ryc. 11:3, 12, s. 34; T. Bochnak 2014, s. 308.

17. Troszyn, stan. 10, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie

Grób: 1

Inwentarz: miecz obosieczny typu III/1, pochwa miecza obosiecznego typu 5a z żelazną okładziną w typie *Gittermuster*; żelazny miecz jednosieczny typu W.II, fragmenty trzech żelaznych okuć pochwy miecza jednosiecznego, żelazny trzewik pochwy miecza jednosiecznego; żelazne umbo typu B.8; żelazne umbo typu B.5, osiem żelaznych nitów z brązowymi aplikacjami na główkach; fragment żelaznego imacza typu Zielsing D; fragment żelaznego imacza; fragment żelaznego grotu lancetowatego; fragment żelaznego grotu z żeberkiem; wiadro brązowe typu E.19; naczynie gliniane.

Datowanie: A₃

Uwagi: Pochówek we wiadrze brązowym, nakryty naczyniem glinianym.

Literatura: H. Machajewski 2006, s. 86 – 88, ryc. 9 – 15; P. Łuczkiwicz 2006, s. 355; P. Harasim 2013, s. 20 – 21, 37, ryc. 11:1, 12; T. Bochnak 2014, s. 310, 311.

Bibliografia

Almgren O.

1923 *Studien über nordeuropäische fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der Provinzialrömischen und Südrussischen Formen*, Mannus-Bibliothek 32, Leipzig

Anger S.

1890 *Das Gräberfeld zu Rondsens im Kreise Graudenz*, Graudenz.

Bochnak T.

2004 *Zróżnicowanie typologiczne ostróg oraz bojowe zastosowanie konia w kulturze przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Socjologiczno-Historyczna, Archeologia 1, 23, s. 9-61.

2005 *Uzbrojenie ludności kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim*, Rzeszów.

2014 *Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim, zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy*, Rzeszów.

Bochnak T., Czarnecka K.

2006 *Iron scabbard-plates decorated in openwork technique (opus interrasile) in Central Europe. Celtic import or locally made copy?*, Anodos. Studies of the Ancient World 4 – 5 (2004 – 2005), s. 25 – 34.

Boguwolski R., Kurzyńska M.

2001 *Archeologia północnej części Ziemi Chełmińskiej*, Grudziądz.

Bohm J.

1885 *Das Gräberfeld von Rondsens bei Graudenz*, Zeitschrift für Ethnologie 17, s. 1 – 7.

Bohnsack D.

1938 *Die Burgunden in Ostdeutschland und Polen während des letzten Jahrhunderts v. Chr.*, Quellenschr. ostdeutschen Vor- und Frühgesch. 4, Leipzig

Bokiniec E.

2008 *Kultura oksywska na Ziemi Chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych*, Toruń.

Böhme-Schönberger A.

1998 *Das Grab eines vornehmen Kriegers der Spätlatènezeit aus Badenheim. Neue Forschungen zu den Schwertscheiden mit opus interrasile-Zierblechen*, Germania 76, s. 217 – 256.

2002 *Neue Forschungen zu den Schwertscheiden mit opus interrasile-Zierblechen*, [w:] von Carnap-Bornheim C., Ilkjær J., Kokowski A. Łuczkiwicz P. (red.), *Die*

Bewaffnung der Germanen und ihrer Nachbarn in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt. Internationale Tagung 23 – 25.09.1999 in Naęczów, Lublin, s. 199 – 209.

Czarnecka K.

- 2002 *Die Schwertscheiden mit dem Gittermusterornament in Mitteleuropa um die Zeitwende*, [w:] von Carnap-Bornheim C., Ilkjær J., Kokowski A. Łuczkiwicz P. (red.), *Die Bewaffnung der Germanen und ihrer Nachbarn in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt. Internationale Tagung 23 – 25.09.1999 in Naęczów, Lublin*, s. 93 – 106.
- 2007 *Oblin. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Südmasowien*, Monumenta Archaeologica Barbarica XIII, Warszawa.
- 2014 *Pochwa z ażurową okładziną z Witaszewic – szczególny import ze środkowe Polski*, [w:] Andrzejowski J. (red.), *In Medio Poloniae Barbaricae: Agnieszka Urbaniak in memoriam*, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina III, Warszawa, s. 65 – 77.

Czarnecka K., Prochowicz R. J.

- 2002 *Rekonstrukcja zespołu grobowego z Janówka, pow. Legionowo*, [w:] Andrzejowski J., Prochowicz R., Żórawska A. (red.), *Varia Barbarica: Zenoni Woźniak ab amicis dicata*, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina I, Warszawa – Lublin, s. 211 – 218.

Dąbrowscy I. i K.

- 1967 *Cmentarzysko z okresów późnolateńskiego i wpływów rzymskich w Wesółkach, pow. Kalisz*, Wrocław – Warszawa – Kraków.

Dąbrowska T.

- 1988 *Wczesne fazy kultury przeworskiej. Chronologia – zasięg – powiązania*, Warszawa.
- 1997 *Kamieńczyk. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien*, Monumenta Archaeologica Barbarica III, Kraków.

Eggers H. J.

- 1951 *Der römische Import im freien Germanien*, Atlas der Urgeschichte 1, Hamburg.

Eggers H. J., Stary P. F.

- 2001 *Funde der vorrömischen Eisenzeit, der römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit in Pommern*, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns 38, Lübstorf.

Ginalski J.

- 1991 *Ostrogi kabłąkowane kultury przeworskiej. Klasyfikacja typologiczna*, Przegląd Archeologiczny 38, s. 53 – 84.

Godłowski K.

- 1977 *Okres lateński w Europie*, Kraków.

Harasim P.

2013 *Studia nad lateńskimi oraz prowincjonalnorzymskimi importami w kulturze oksywskiej*, *Wiadomości Archeologiczne* 64, s. 3 – 48.

Istenič J.

2010 *Late La Tene scabbards with non-ferrous openwork plates*, *Arheološki vestnik* 61, s. 121 – 164.

Jahn M.

1916 *Die Bewaffnung der Germanen in der älteren Eisenzeit etwa von 700 v. Chr. bis 200 n. Chr.*, *Mannus-Bibliothek* 16, Würzburg.

Kaszewska E.

1973 *Niektóre importy z wczesnego okresu rzymskiego między Prosną a Pilicą*, *Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna* 20, s. 39 – 60.

1977 *Problem der keltischen Besiedlung in Mittel- und Nordpolen*, [w:] Chropovský B. (red.), *Symposium Ausland der Latène-Zivilisation und Anfänge der germanischen Besiedlung im mittleren Donaugebiet*, Bratislava, s. 107 – 122.

Kontny B.

1998 *Próba odtworzenia technik walki mieczem w młodszym okresie przedrzymskim. Wpływ formy broni na jej zastosowanie*, *Swiatowit* 41, Fasc. B, s. 388 – 402.

2002 *Diversification of Burials With Weapons in the Przeworsk Culture in the Late Pre-Roman Period*, [w:] von Carnap-Bornheim C., Ilkjær J., Kokowski A. Łuczkiwicz P. (red.), *Die Bewaffnung der Germanen und ihrer Nachbarn in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt. Internationale Tagung 23 – 25.09.1999 in Nałęczów*, Lublin, s. 59 – 80.

2006 *Ludzie z żelaza. Wojownicy z okresu wpływów rzymskich na ziemiach Polski*, *Z Otchłani Wieków* 61, s. 60 – 75.

Kostrzewski J.

1919 *Die ostgermanische Kultur der Spätlatenezeit*, *Mannus-Bibliothek* 18, Leipzig – Würzburg.

1961 *Zagadnienie ciągłości zaludnienia ziem polskich w pradziejach*, Poznań.

Łęga W.

1958 *Handel między państwem rzymskim a Pomorzem nadwiślańskim od I w. przed n. e. do VI w. n. e.*, *Przedłód Archeologiczny* 10, s. 5 – 87.

Łuczkiwicz P.

1997

2006 *Uzbrojenie ludności ziem Polski w młodszym okresie przedrzymskim*, Lublin.

Machajewski H.

2006 *Cmentarzysko ludności kultury jastorfskiej z fazy marianowickiej oraz grób z*

młodszy okres przedrzymski w Troszynie, pow. Kamień Pomorski, stan. 10, [w:] Nowakowski W. (red.), *Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu. Materiały z konferencji „Goci na Pomorzu Środkowym”, Koszalin 28–29 października 2005*, Koszalin, s. 84 – 106.

Madyda-Legutko R.

1983 *Próba rekonstrukcji pasów z metalowymi częściami na obszarze środkowoeuropejskiego Barbaricum w okresie wpływów rzymskich i we wczesnej fazie okresu wędrówek ludów*, *Przegląd Archeologiczny* 31, s. 91 – 134.

Martyniak G., Pastwiński R., Pazda S.

1997 *Cmentarzysko kultury przeworskiej w Ciecierzynie, gmina Byczyna, woj. opolskie*, Wrocław.

Musianowicz K.

1950 *Halsztacko-lateńskie cmentarzysko w Kacicach, pow. Pułtusk*, *Wiadomości Archeologiczne* 17, s. 25 – 47.

Nowakowski W.

1993 *Ein römischer bronzeeimer von Małe Czyste im Kummerland, Polen*, *Germania* 71, s. 198 – 203.

Pescheck Ch.

1939 *Die frühwandalische Kultur in Mittelschleisen*, *Quellenschriften zur ostdeutschen Vor- und Frühgeschichte* 5, Leipzig.

Przewoźna K.

1968 *Importy rzymskie na Pomorzu Wschodnim*, *Pomorania Antiqua* 2, s. 75 – 97.

Radig W.

1942 *Das ostgermanische Gräberfeld von Starawieś Kr. Sokolow*, *Die Burg* 3, s. 179 – 224.

Schumann H.

1889 *Urnfriedhöfe in Pommern*, *Baltische Studien* 39, s. 81 – 225.

Walenta K.

1980 *Obrządek pogrzebowy na Pomorzu w okresie późnolateoskim i rzymskim*, *Archaeologia Baltica* 5, Łódź.

Werner J.

F1977 *Spätlatene-Schwerter Norischerz Herkunft*, [w:] Chropovský B. (red.), *Symposium Ausland der Latène-Zivilisation und Anfänge der germanischen Besiedlung im mittleren Donauebiet*, Bratislava, s. 367 – 401.

Wielowiejski J.

1970 *Kontakty Noricum i Pannonii z ludami północnymi*, Wrocław – Warszawa – Kraków.

Wołągiewicz R.

1981 *Kultura oksywska*, [w:] Wielowiejski J. (red.), *Prahistoria Ziemi Polskich, t. V. Późny okres lateński i okres rzymski*, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 135 – 143, 156 – 165.

Wołągiewiczowie M. D. i R.

1963 *Uzbrojenie ludności Pomorza Zachodniego u progu naszej ery*, *Materiały Zachodnio-Pomorskie* 9, s. 9 – 166.